

digibe

**Schulklassen gesucht,
sind Sie auch dabei?**

Digitale Begleitung im Berufswahlprozess
für eine reflektierte Berufsorientierung
und Ausbildungswahl

Darum geht's

Der Berufswahlprozess ist eine spannende und herausfordernde Phase im Jugendalter. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich in dieser Zeit mit vielen Fragen, Wünschen und Erwartungen beschäftigen. Da bleibt oft wenig Zeit und Raum, sich intensiv mit der Berufswahl auseinanderzusetzen.

digibe ist ein Forschungsprojekt, das sich genau diesen Herausforderungen widmet. *digibe* ist ein Online-Tool zur Förderung der Reflexion, des Lernens und der Entwicklung im Berufswahlprozess. Im Fokus steht die Qualität der Berufsorientierung. Im Rahmen der Längsschnittstudie wird überprüft, ob *digibe* zu einer Verbesserung des Berufswahlprozesses und der Berufswahl beitragen kann. Dazu brauchen wir Sie!

Sind Sie Lehrperson einer 7., 8., oder 9. Klasse? Fehlen Ihnen manchmal die Zeit und Ressourcen, jede Schülerin und jeden Schüler genau dort zu abzuholen, wo sie/er im Berufswahlprozess steht? Erkennen Sie auch, dass ihre Schülerinnen und Schüler besondere entwicklungs- und lernorientierte Unterstützung benötigen? Denken Sie auch, dass es eine moderne Lösung in der Begleitung des Berufswahlprozesses von Jugendlichen braucht?

Vorteile für Ihre Schülerinnen und Schüler und Sie

Ihre **Schülerinnen und Schüler** profitieren, denn Berufsorientierung ist individuell, nicht immer geradlinig und braucht Zeit! *digibe*...

- stellt konkrete Fragen und Aufgaben zur Förderung der Reflexionsfähigkeit;
- gibt die Gelegenheit, sich über einen längeren Zeitraum mit eigenen Vorstellungen über die Berufswahl sowie eigenen beruflichen Wünschen und Zielen auseinanderzusetzen;
- unterstützt langfristig eigenständige und gut begründete Entscheidungen für eine Anschlusslösung;
- fördert die Entwicklung von Selbst- und Karrierekompetenzen als Voraussetzung einer lebenslangen sinnstiftenden Laufbahnplanung;
- ist eine digitale Plattform und somit eine moderne Lösung, die Jugendliche anspricht.

Sie als **Lehrperson** profitieren! *digibe*...

- kann im Unterricht Berufliche Orientierung integriert werden;
- lässt sich als Online-Tool mit anderen Unterlagen kombinieren und ergänzen, z.B. dem Berufswahltagbuch oder dem Wegweiser zur Berufswahl;
- unterstützt Sie in der individuellen Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler, da Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler individuelle, schriftliche Feedbacks erhalten;
- erreicht alle Schülerinnen und Schüler - unabhängig davon, ob sie als Anschlusslösung eine Lehre, Wirtschafts-, Fachmittelschule oder ein Gymnasium planen.

Sie werden jährlich eingeladen, an einem Online Workshop teilzunehmen. Dort erhalten Sie die neusten Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt und Tipps für eine gute Integration des Tools in den Unterricht - UND: Sie können Ihre Anregungen einbringen und das Projekt mitgestalten!

Zeitplan 2021-2024

Wir suchen Klassen, die...

- ab dem 7. Schuljahr für drei Jahre,
- ab dem 8. Schuljahr für zwei Jahre,
- ab dem 9. Schuljahr für ein Jahr mitmachen.

Anmeldung und Einstieg im 7., 8. oder 9. Schuljahr

Juni - August

KICKOFF
Zustellung schriftlicher Unterlagen
Online-Treffen mit Lehrpersonen,
ca. 1 Stunde, nach Vereinbarung

01

digibe Plus
Standortbestimmung
+ Reflexion

digibe Basis
Ausschliesslich
Standortbestimmung

Einführung digibe in Klassen

August - Oktober

Online-Unterstützung der Lehrperson
durch das Projektteam & Basismessung,
2 Lektionen

02

digibe individuell und digital nutzen

August, November, Februar
April, Mai, Juni

Schülerinnen und Schüler arbeiten mit
digibe, entwickeln ihre Reflexionsfähigkeit,
jeweils eine 1 Lektion

03

wiederholt sich jährlich

Wirkt digibe?

August, November, Februar
April, Mai, Juni*

Standortbestimmung für Schülerinnen
und Schüler immer ca. 1 Woche nach
Nutzung von digibe,
jeweils eine 1/2 Lektion
Lehrpersonen erhalten regelmässig
Rückmeldung zu aktuellen Ergebnissen

04

*Abschluss im 9. Schuljahr

Juni

ABSCHLUSS
Schlussmessung jeweils nur für das
9. Schuljahr, 2 Lektionen

05

Ihre nächsten Schritte

Interesse? So machen Sie mit:

- 1** Überlegen Sie, ob Sie bei *digibe* Basis oder *digibe* Plus (siehe Seite 2) mitmachen möchten. Rufen Sie die Webseite www.digibe.ch auf.
- 2** Melden Sie sich unter "Anmeldung Klassen" mit dem Anmeldeformular an.
- 3** Wir kontaktieren Sie, um mehr über Ihre Klasse zu erfahren, z.B. Klassengrösse.
- 4** Sie erhalten genauere Informationen und werden eingeladen, *digibe* in Ihrer Klasse vorzustellen.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung!

www.digibe.ch

Kontakt

Nähere Informationen zum Projekt finden Sie unter
www.digibe.ch.

Gerne können Sie auch die Projektleitung direkt kontaktieren
christof.naegele@fhnw.ch

oder online einen persönlichen Gesprächstermin buchen.
<https://bit.ly/3v9MJrN>

Fachhochschule Nordwestschweiz
Pädagogische Hochschule

Dr. Christof Nägele, Projektleitung

Prof. Dr. Albert Düggele

Christine Hoffelner

PHBern

Pädagogische Hochschule

Prof. Dr. Barbara E. Stalder

Simona-Viktoria Balsiger

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Angewandte Psychologie

Prof. Dr. Benedikt Hell

Dr. Katja Pässler

Sina Vögeli

digibe rufswahl
gleitung

Das Projekt Digitale Begleitung im Berufswahlprozess *digibe*, Laufzeit 2021 – 2024, wird durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI massgebend mitfinanziert.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI